

Foto: farbkombinat – stock.adobe.com

Zwischen Rute und NEINhorn

In einer ersten Phase dient «Trotzen» der Suche nach Autonomie und Selbstständigkeit. Ungünstige Voraussetzungen bergen das Risiko, dass sich daraus oppositionelle Verhaltensmuster entwickeln.

Text: Sabine Campana

«Es war einmal ein Kind eigensinnig und that nicht, was seine Mutter haben wollte. Da hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und es ward krank (...). Als es ins Grab versenkt war und Erde darüber gedeckt, kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe (...). Da mußte die Mutter selber zum Grab gehen und mit der Ruthe auf das Ärmchen schlagen» (Grimm & Grimm, 1812).

Im Märchen «Von einem eigensinnigen Kinde» findet das Kind im Grab erst Ruhe, nachdem die Mutter mit der Rute auf das Ärmchen schlägt. Etwa 200 Jahre später erscheint eine völlig andere Geschichte für Kinder: Das NEINhorn, der angeblich schwerhörige WASbär, der gleichgültige NAhUnd und die trotzigste KönigsDOCHter zelebrieren genüsslich den Widerstand (Kling & Henn, 2019). Das Märchen vom eigensinnigen Kind ist kurz und schrecklich, das NEINhorn erscheint bunt, witzig und verzichtet ganz bewusst auf den moralischen Zeigefinger.

Tatsächlich oszilliere ich als Lehrerin im Unterricht immer wieder irgendwo zwischen den beiden Geschichten (nota bene: ohne Rute, aber auch ohne albernes Horn auf dem Kopf). Einerseits finde ich es wichtig, dem Handeln der Schülerinnen und Schüler in bestimmten Situationen auch klare Grenzen zu setzen. Andererseits ist es mir ein Anliegen, dass die Kinder nicht einfach blind gehorchen, sondern ihre Autonomie auch in der Schule entfalten dürfen.

Trotziger Widerstand oder Streben nach Autonomie

Die Tatsache, dass Fachpersonen heute von der «Autonomiephase» sprechen statt von der «Trotzphase», deutet bereits darauf hin, dass dieser Entwicklungsphase unterdessen durchaus etwas Positives abgetrotzt wird.

Wenn sich ein Kind mit etwa 18 Monaten das erste Mal im Spiegel selbst erkennt, sich in der Folge als eigenständige Persönlichkeit

wahrnimmt und plötzlich in der Ich-Form von sich spricht, erwacht der Drang nach Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und Freiheit. Leider bleiben dabei frustrierende Erlebnisse und Erfahrungen nicht aus. Das Kind stößt an Grenzen. Manches kann es noch nicht so, wie es das möchte. Anderes darf es noch nicht, weil es die Eltern oder die Umstände nicht zulassen. Und oft will es etwas nicht tun, das es tun muss. Müdigkeit oder Hunger können die Fähigkeit, Frustrationen zu bewältigen, zusätzlich beeinträchtigen. Und so entlädt sich in der Folge häufig ein Tsunami von Gefühlen, der nur schwer unter Kontrolle gebracht werden kann. Schreien, kreischen, stampfen, schlagen, Gegenstände werfen oder weglaufen – all das ist Ausdruck von Wut und Verzweiflung. Häufig suchen die Kinder am Ende des Geschehens weinend die Nähe der Eltern – und können oft selbst nicht mehr sagen, warum sie sich so sehr aufgeregt haben (Cierpka & Cierpka, 2015).

Trotzen ist normal und wertvoll – bis zu einem gewissen Alter

Auch wenn sie für beide Seiten zuweilen anstrengend und herausfordernd ist: Die Autonomiephase ist für die kindliche Entwicklung immens wichtig. In dieser Phase löst sich das Kind aus der engen Bindung zur primären Bezugsperson und wird selbstständiger. Es lernt, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu äussern, mit Enttäuschungen umzugehen, seine Bedürfnisse aufzuschieben und Konflikte zu lösen. Das sind Kompetenzen, die (nicht nur) für eine erfolgreiche Schullaufbahn entscheidend sind. Trotzanfänge treten bei über 80% der Eineinhalb- bis Zweijährigen auf, erreichen ihren Höhepunkt bei den knapp Dreijährigen und werden dann bis zum Alter von etwa fünf Jahren seltener. Mädchen und Knaben trotzen etwa gleich häufig (Österman & Björkqvist, 2010). Frühes Trotzen ist also normal und wichtig – und klar von späterem Trotzen zu unterscheiden. Wenn sich Zweijährige auf den Boden werfen, dann bringen sie damit lediglich zum Ausdruck, dass sie von ihren eigenen Gefühlen überfordert sind. Es ist kein Mittel, um den eigenen Willen durchzusetzen. Daher ist der Begriff «Trotz» auch missverständlich. Problematisch wird das Trotzverhalten erst, wenn es mit zunehmendem Alter anhält. Fehlen klare Grenzen, lernt das Kind sehr schnell, dass es sich durch aggressives Verhalten Vorteile verschaffen kann. Das Trotzen wird mit oppositionellem Verhalten verbunden.

«Von einem eigensinnigen Kinde»
(Grimm & Grimm 1812).

Drei Risikofaktoren für oppositionelles Verhalten

Eine besonders ungünstige Prognose für die Entwicklung eines dauerhaften oppositionellen Verhaltens ergibt sich, wenn drei Faktoren zusammentreffen: Manche Kinder haben von Geburt an ein leicht erregbares und irritierbares Temperament (1). Sind ihre Eltern zusätzlich psychisch belastet – etwa durch Depressionen, dissoziales Verhalten, Partnerschaftsprobleme – und mit dem Verhalten des Kindes überfordert (2), entwickeln sich zwischen Kind und Eltern schnell negative Verhaltensweisen und dysfunktionale Interaktionsmuster (3). Gelingt es den Eltern nicht mehr, ihrem Kind positiv und warmherzig zu begegnen, verstärken sie damit ungewollt das ungünstige Verhalten des Kindes – ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist. (Papousek & von Hofacker, 2004). Von den Kindern, die auffällig stark und lange trotzen, entwickelt rund die Hälfte eine oppositionelle Verhaltensstörung. Etwa 15% aller Kinder und Jugendlichen sind davon betroffen. Während ihre Gleichaltrigen in der Primarschule die Trotzphase längst hinter sich gelassen haben, fallen diese Kinder weiterhin durch häufige Wutausbrüche auf. Sie widersetzen sich Erwachsenen und Regeln, ärgern absichtlich andere, lassen sich leicht provozieren und sind häufig rachsüchtig. Vielen dieser Kinder mangelt es zudem an sozialen Kompetenzen (Elia, 2023).

Trotz oder Verhaltensstörung?

Kommen Kinder mit vier Jahren in den Kindergarten, befinden sie sich entwicklungspsychologisch also an einer entscheidenden Schwelle. Ihre Trotzanfänge können zweierlei bedeuten: Sie sind entweder Ausläufer der normalen Autonomiephase oder Anzeichen einer oppositionellen Verhaltensstörung. Die Alarmglocken sollten dann läuten, wenn das Kind über einen längeren Zeitraum (mind. 6 Monate) für sein Alter ungewöhnlich häufig ungehorsam ist und schwere Wutausbrüche hat. Weitere Warnzeichen sind, wenn es gegenüber anderen Kindern, Erwachsenen oder Tieren aggressiv ist, Probleme hat, Freundschaften zu schliessen und aufrechtzuerhalten, oder Dinge zerstört (ICD-10).

Kommen zusätzlich ungünstige familiäre Verhältnisse hinzu, steigt das Risiko für eine problematische Entwicklung. In solchen Fällen lohnt es sich, den Kontakt mit den Eltern, der Schulsozialarbeit oder dem schulpsychologischen Dienst zu suchen.

Kling, M.U., & Henn, A. (2019).

Das NEINhorn. Carlsen.

Vier Ansätze für den Alltag mit trotzenden Kindern

Und was bedeutet das nun für meinen Umgang mit trotzenden Kindern im Kindergartenalltag? Erstens: Mit gelegentlichen Ausläufern der Dreijahres-Trotzphase entspannt umgehen. Alles total normal!

Zweitens: Etwas unentspannter werden, wenn Trotzanfänge über längere Zeit sehr häufig auftreten, das Kind besonders aggressiv ist, kein Ende in Sicht scheint und die Familiendynamik problematisch wirkt. Hier gilt es, genauer hinzusehen.

Drittens: Grenzen setzen. Kinder wollen sich und ihre Fähigkeiten ausprobieren. Das können sie nur, wenn sie merken, wo sie anstossen. Auch ich als Lehrperson und die anderen Kinder haben Bedürfnisse, die respektiert werden müssen. Grenzen vermitteln Sicherheit und das Kind lernt, sich in die Gemeinschaft einzuordnen.

Viertens: Nicht in den Teufelskreis einsteigen. Weder böse die grimmsche Rute schwingen noch einhornig über das Trotzverhalten lachen, sondern ruhig und entspannt abwarten, die Aufforderung wiederholen und das Kind trotzdem lieben. Das lerne ich dann im nächsten Achtsamkeitskurs.

Sabine Campana

ist Dozentin an der PH Zürich und mehr oder minder geduldige Heilpädagogin im 1. Zyklus.

>>> Quellen <<<